

**PSEUDONAPAEUS (PSEUDONAPAEUS) MAYDANICA
GAIBNAZAROVA ET PAZILOV, SP.NOV. ХРЕБТА КУГИТАНГТАУ**

Хужанова Нигора

Магистрант 1-го курса ТерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579973>

Проводимые таксономические анализы построены по следующей схеме: после названия вида, приводится ссылка на первоописание, потом указывается число экземпляров и места сбора материала, описания раковины, внешнего и внутреннего строения репродуктивного тракта. Надо отметить, что полное описание раковины и репродуктивного тракта приводится только для тех видов, описания которых не соответствуют известным данным или отсутствуют в литературе, а также для новых видов. В заключении обзора приводятся сведения по экологии и их распространению.

Класс *Gastropoda* Cuvier, 1795

Подкласс *Pulmonata* Cuvier in Blainville, 1814

Надотряд *Stylommatophora* Schmidt, 1855

Отряд *Geophila* Ferussac, 1812

Семейство *Buliminidae* Kobelt, 1902.

Подсемейство *Pseudonapaeinae* Schileyko, 1978

Род *Pseudonapaeus* Westerlund, 1896

Подрод *Pseudonapaeus* Schileyko, 1984

***Pseudonapaeus (Pseudonapaeus) maydanica* Gaibnazarova et Pazilov, sp.nov.**

Материал. 30 экз. Южный склон хребта Кугитангтау, ущелье Майдан, среди кустарников.

Раковина удлинённо-пулевидная, блестящая довольно твердостенная, с конической короткой верхней частью и широкой закругленной вершиной. Оборотов 6-6.5, умеренно-выпуклые. Последний оборот к устью очень слабо поднят, высота его заметно превышает половину высоты раковины. Окраска, верхних трех оборотов светло-коричневая, остальных - светло-роговая. Скульптура – в виде грубой радиальной морщинистости. Устье удлинённо-овальное, края слабо отвернуты, места прикрепления устья связаны с хорошо развитой мозолью. Пупок в виде щели (Рис.1 - А, Б, В.).

Размеры: ВР 16 – 18мм, БД 7 – 8 мм, ВУ 6-7 мм, ВПО 8,5-9,5 мм.

Внутреннее строение. Материал. 6 экз. из хребта Кугитангтау, ущелье Майдан.

Белковая железа с очень плавной апикальной вырезкой, нижний отдел вагины в полтора раза короче верхнего. Семяпровод впадает в эпифаллус эксцентрично, но совершенно несдвинут вниз по эпифаллусу.

Рис. 1 *raeus m*
ущелье А

ЮН ХР- В гитангтау,
Майдан.

А - раков....., Б - репродуктивный т. Б ; В - внутреннее строение пениса (оригинал).

Цилиндрический эпифаллус отличается значительной длиной, образует один изгиб. Цекум развит в различной степени, располагается примерно на середине эпифаллуса, иногда он плохо заметен. Эпифаллус впадает в пенис не терминально, но несколько с боку. Пенис цилиндрический, внутри его имеется несколько мощных гофрированных складок. Пенальные аппендиксы развиты в разной степени. А₁ и А₂ слиты в один булавовидный отдел, длина которого не превышает длину пениса, А₃ очень короткий и плавный проходит к длинному А₄. А₅ хорошо развит. Пениальная ветвь полового ретрактора крепится к нижней части пениса, вторая ветвь – к верхней части А₁. Проток семяприемника длинный, образует двойную петлю и значительно превышает длину вагины. Резервуар имеет короткий проток, длина которого в 1.5 раза короче резервуара. Дивертикул семяприёмника хорошо развит, немного не доходит до белковой железы.

Экология. Встречается в предгорных и горных зонах, обитает в крупнообломочных осыпях, среди зарослей кустарников.

Распространение. Местонахождение вида - южные склоны, центральная часть хребта Кугитангтау, ущелье Майдан.

Литературы

1. Пазиров А., Гаибназарова Ф., Саидов М. Закономерности вертикального распространения наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий - Ташкент: Фан, 2014 г.
2. Гаибназарова Ф. Характер изменчивости признаков полового аппарата *Pseudonapaeus Albiplicata* С Чаткальского, Кураминского Хребтов-Guliston Davlat Universiteti Axborotnomasi, № 3. 2015 г.
3. **Гаибназарова Ф., Пазиров А. Конхологическая изменчивость наземных моллюсков *Gibbulinopsis nanosignata* Туркестанского и Зарафшанского хребтов.** Зоологические исследования регионов России и сопредельных территорий материалы III международной научной конференции. Нижний Новгород – 2014.
4. Pazilov A. Gaibnazarova F., Karimova Kh. Terrestrial mollusk complexes in various biotopes in zarafshan range JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN: 2581-4230, Website: journalnx.com, June 18-19, 2020.
5. Гаибназарова Ф. Характер изменчивости признаков полового аппарата *Pseudonapaeus albiplicata* с Чаткальского и Кураминского хребтов. Биологические науки Казахстана №3, 2014.
8. Гаибназарова Ф. Биологическое разнообразие наземных моллюсков Сурхан-Шерабадской долины и окружающих ее горных хребтов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 2 (51), Спец. вип. : Молюски: результати, проблеми і перспективи досліджень. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст.
9. Пазиров А., Гаибназарова Ф. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Gibbulinopsis signata* с хребтов Байсунтау, Кугитангтау и Бабатаг. «Экология,эволюция и систематика животных» . Рязан -2012 Материалы международной научно-практической конференции
10. Пазиров А., Гаибназарова Ф. Видовой состав и изменчивость наземных моллюсков рода *Cochlicora* Ўзбекистана и сопредельных территорий / Экологические особенности биологического разнообразия: материалы 5-ой Международной конференции - г.Хаджент, 2013- С.96-97.
11. Пазиров А., Гаибназарова Ф. Популяционная изменчивость конхологических признаков наземного моллюска *Pseudonapaeus secalina* с Туркестанского хребта // Теория и практика актуальных исследований. Материалы VI Международной научно-практической конференции.- Краснодар, 2014. С. 45-47.

12. Гоибназарова Ф., Пазилов А. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Gibbulinopsis nanosignata* Туркестанском и Зарафшанском хребтах // Зоологические исследования регионов России и сопредельных территорий. III Международной научной конференции.- Нижний Новгород, 2014. С.35-37.

13. Gaibnazarova F., Karimova Kh. Variety of Dry Mollusks Spread in The Regions of Uzbekistan and Adjacent To it // Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 6, 2021, Pages. 2233-2242. Received 25 April 2021; Accepted 08 May 2021.